

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**

**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**

TO'PLAMI

1-QISM

**26-27-SENTABR
2025-YIL**

**Google
Scholar**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

ulkandir. Go'yo Javhariy bobomiz aytganidek, farzand tug'ilganida oq qog'ozdir, unga ota-onalari va ustozlari nimani yozishni bilishlari zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.Karimov "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch". Toshkent-2008 yil.
2. P.Ivanov, M.Zufarova "Umumiy psixologiya" Toshkent-2016 yil.
3. Z.Nishonova "Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya" Toshkent - 2017 yil
4. J.Hasanboyev va boshqalar "Pedagogika" darslik. Fan- 2016.

OILAVIY MUNOSABATLARDA NIZOLAR SABAB YUZAGA KELAYOTGAN AJRIMLARNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

ps.f.f.d.(PhD), dots. Ibaydullayeva Umida Rustamjonovna

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

umidaibaydullayeva@gmail.ru

Annotatsiya: mazkur maqolada bugungi kunda oilalarda sog'lom muhitni yaratish, yoshlar tarbiyasi, oilaviy munosabatlarda yuzaga kelayotgan nizolar, turli sabablar natijasida yuzaga kelayotgan ajrimlarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari, ajrimlar yuzaga kelishida jamiyat, erkaklar hamda ayollarga ta'sir haqidabatafsil yoritgan.

Kalit so'zlar: oila, er-xotin, nizo, oilaviy munosabatlar, ajrim, ajrim sabablari, yoshlar tarbiyasi, mehr, e'tiborsizlik, noto'liq oilalar.

Mamlakatimizda oila, oilaviy munosabatlar, yoshlar tarbiyasi masalalariga alohida ahamiyat berib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 27-iyundagi "O'zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-3808-sonli qaroriga asosan oila institutini asosiy yo'nalishlari belgilab berilgan bo'lib, unda oilaning tarbiyaviy salohiyatini mustahkamlash, oilaviy qadriyatlarni saqlash, oilada ma'naviy-axloqiy muhitni yaxshilash masalalari yoritilgan. Aytish joizki, ushbu qarorda belgilab berilgan vazifalar oiladagi tarbiya, oiladagi o'zaro munosabatlarni, oiladagi nizolarni hamda ajrimlarni bartaraf etishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.

Afsuski shunga qaramasdan jamiyatimizda barchani birday tashvishga solayotgan masalalardan biri albatta bu - oilalarda ajrimlarning borgan sari ko'payib borayotganligidir. Eng achinarlisi shundaki, ajrimlarni nafaqat yosh oilalar, balki ancha yillik nikohlarda ham kuzatilayotganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Bu borada, oila naqadar muqaddas dargoh ekanligi, uni asrashimiz zarurligi to'g'risida Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev: "Odamlarimiz bilishi kerak, oila muqaddas biz uchun, oilani saqlab qolmasak, biz o'zligimizni yo'qotamiz"[1] kabi

fikrlarni bildirib o‘tganlar. Darhaqiqat, oila bu jamiyatning bir bo‘g‘ini sanaladi. Uni asrab-avaylash har bir insonlarning o‘zaro munosabatlariga va o‘zigagina bog‘liq sanaladi.

Xo‘sh, hozirgi kunda ajrimlar ko‘payishining asosiy sabablari nimada? Albatta, bunga barchada turlicha sabablar va qarashlar mavjud. Jumladan, 2021-yil 20-sentabrda Repost.uz saytida chop etilgan maqolalarda birmuncha faktlar keltirib o‘tilgan[2]. Unga ko‘ra, 2021-yil yanvar-iyun oylari mobaynida respublikamizda 19,4 ming ajrim holatlari qayd etilgan.

Mahalla va oila ilmiy-tadqiqot instituti rahbari Nodira Egamberdiyeva oilada ajrimlar yuzaga kelishining bir nechta sabablarini aytib o‘tgan. Unga ko‘ra, “Mahalla va oila” ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan Qoraqalpog‘iston, Sirdaryo, Xorazm, Namangan, Toshkent viloyatlarida 5 yil davomida 400 dan ortiq ajrashgan juftliklar orasida so‘rovnoma o‘tkazilgan. So‘rovnoma natijalariga ko‘ra er-xotin o‘rtasidagi doimiy maishiy-psixologik tortishuvlar sababli o‘zaro iliqlikning yo‘qligi (30,2%), doimiy ravishda oila a‘zolarining oilaviy hayotga aralashuvi hamda ular bilan kelishmovchiliklar kuzatilishi (21,2%), bundan tashqari hiyonat (17,1%) sabablari kuzatilishi haqida natijalarga erishilgan[3]. Yuqoridagi ma‘lumotlarga qarab shuni aytishimiz mumkinki, oilalarda yuzaga kelayotgan ajrimlarning yuzaga kelishida eng katta ko‘rsatkichni o‘zaro munosabatlardagi iliqlikning yo‘qolishi, uning ma‘lum bir vaqt o‘tganidan so‘ng so‘nib borishi ko‘rsatmoqda. Ushbu o‘zaro munosabatlarda iliqlikning yo‘qolishiga nima sabab bo‘lmoqda? Bu albatta er-xotinning bir-biriga munosabatida e‘tiborsizlikning yuqori bo‘lishi, noo‘rin rashk qilish, bir-biriga mehr bermasligi, vaqtini oilasiga emas keraksiz narsalarga sarflashi, hamma o‘z ishi bilan mashg‘ul bo‘lishi sabab bo‘lmoqda.

Azal-azaldan xalqimizda “Ayol kishi erkak kishidan bir pog‘ona pastda yurishi lozim” degan naql bor. Hozirgi vaqtga kelib ayol va qizlarda Yevropa ta‘limi va tarbiyaning ta‘siriga tushib, ushbu naqlga amal qiluvchilar soni keskin kamayib ketmoqda. Oilada katta yoshli oila a‘zolarining deyarli yo‘qligi yoki ular bilan birga yashamaslik tufayli oilalarda qiz bola tarbiyasida bo‘shliqlar, milliy dunyoqarash, oila muqaddasligi kabi tushunchalarga nisbatan hurmat yo‘qolib borayotganligini ko‘rishimiz mumkin.

Oilalar o‘rtasida yuzaga kelayotgan ajrashish holatlari oilalardagi kelishmovchiliklar, er-xotin orasida o‘zaro muhabbatning yo‘qligi, bir-birining fe‘l-atvorini to‘g‘ri kelmasligi, er yoki xotinning kasalligi, achinarlisi, ayrim yigitlarning ichkilikbozlik, giyohvandlikka berilib ketishi yoki boshqa ayollar bilan hayot kechirishi natijasida ham kelib chiqmoqda. Yuqoridagi fikrlardan ko‘rinib turibdiki, demak, oilalarda ajrimlarning ko‘payishiga nafaqat erkaklar va ayollarda yolg‘izlik hissining ko‘payishi balki giyohvandlik, ichkilikbozlik hamda turli xil kasalliklar ham sabab bo‘lar ekan. Ushbu ma‘lumotlardan kelib chiqib, oilalarda ajrimlarning yuz bermasligi, ularning sonini kamayishi uchun oilada ayol hamda erkaklarda burch hissini rivojlantirishi, ayollarning iqtisodiy mustaqilligini cheklash, oilada er-xotinlar bir-birlariga e‘tiborli hamda shirinso‘z bo‘lishlari, bir-biriga sadoqatli bo‘lishi oilalarda nizolar kelib chiqmasligi hamda ajrimlar sonining kamayishiga sabab bo‘ladi.

Jamiyatimizda oilaviy munosabatlarga uchinchi shaxslarning aralashuvi, yangi oila qurgan yosh kelin-kuyov, ba‘zi hollarda ancha katta yoshdagi er-xotinlar hayotiga

aralashish holatlarida ham afsuski hali-haligacha davom etib kelmoqda. Ko'pchilik hollarda oilada qaynona tomonidan bunday yondoshuv kuzatilsa, ayrim holatlarda qaynona o'rnini qaynotalar ham egallamoqda. Buning oqibatida yosh kelin-kuyovlar o'rtasida kelishmovchiliklar yuzaga kelib ajrimlarga sabab bo'lib qolmoqda. Yoshlar kelin-kuyovlik haq-huquqlari, burch va mas'uliyatlarini yaxshi bilmasliklari, oilaviy madaniyatni tushunmasliklari, umuman olganda yoshlarning oila munosabatlariga tayyor emasliklari oila buzilishiga asosiy sabab hisoblanadi. Oila qurish, uni yuritish qanday amalga oshirilishi, oila a'zolarining bir-birlariga munosabati qay tarzda bo'lishi haqida muqaddas dinimiz ta'limotlaridan xabardor bo'lish oila mustahkamligining omilidir. Albatta, har bir narsani bilib, uning mazmun-mohiyatiga tushunib yetib, bilim asosida olib borilishi ko'p yaxshiliklarga sabab bo'ladi. Oila munosabatlari juda nozik va murakkab bo'lib, nihoyatda ehtiyot bo'lish, unga jiddiy qarash lozim"[4].

Oila tinch, mustahkam, halol-pok bo'lsa, jamiyat ham osoyishta va farovon bo'ladi. Jamiyat ravnaqi oila ravnaqi bilan chambarchas bog'liq. Oilani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, ularni har tomonlama jamiyatning asosiy bo'g'ini sifatida barqarorligini ta'minlash har bir mamlakatning doimiy e'tiborda bo'ladigan ustuvor yo'nalishlardan biri sanaladi. Oiladagi ichki muhit va oila atrofidagi ijtimoiy muhitni sog'lomlashtirish orqali, oilada shaxslararo munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish, oila qanchalik oliy qadriyat ekanligini barchaga tushuntirish, oila mustahkamligiga tahdid soluvchi omillarni birmuncha darajada bartaraf etish oilada nizolar, kelishmovchilik hamda ajrimlar soning kamayishiga olib kelishi mumkinligini ayta olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash masalalariga bag'ishlangan yig'ilishdagi nutqi", 2018-yil 7-fevral.
2. www.repost.uz
3. <https://dpspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/5904/1/>
4. Tirkasheva M., Odilova G. Nikoh barqarorligiga ta'sir etuvchi omillar. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. Xalqaro ilmiy-metodik jurnal. 2024. 1-son. B.366-369.
5. Ibaydullayeva U.R., Tirkasheva M.A. Oilada ajrimlar yuzaga kelishi va unga olib keluvchi sabablar. Zamonaviy ijtimoiy psixologiya: an'analar va istiqbollar. I xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Jizzax-2023.
6. Курбатов В.И. Конфликтология. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.

BOLA RIVOJLANISHINING INQIROZLI DAVRLARI

ps.f.f.d.(PhD), dots. Norbekova Barno Shavkatovna

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

barnonorbekova2020@gmail.com